

**EVOLUȚIA MUZICII ȘI CULTURII POP ÎN REPUBLICA MOLDOVA
POST-SOVIETICĂ: ÎNTRE TRADIȚIE ȘI INFLUENȚE GLOBALE**
*The evolution of music and pop culture in the post-Soviet Republic of Moldova:
between tradition and global influences*

CZU: 78.036(478)

DOI: 10.5281/zenodo.19201535

Valeria BARBAS

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3895-112X>

dr. în studiul artelor și culturologie

Institutul Patrimoniului Cultural

E-mail: valeriabaras@gmail.com

Summary. The article examines the transformations of the musical scene in the Republic of Moldova during the post-Soviet period (1990–2024), focusing on four key dimensions: Soviet cultural heritage, the East–West relationship, the shaping of musical identity, and post-1990 trends. The study discusses the festival phenomenon, the impact of participation in the Eurovision Song Contest, the rise of representative bands (Zdob și Zdub, O-Zone) as benchmarks of the transition from local experimentation to a global phenomenon, and the dynamics of the rock underground. It argues that Moldovan music functions as a laboratory of cultural hybridity, in which folk tradition, Soviet cultural memory, and global trends are continuously negotiated.

Key words: Post-Soviet Republic of Moldova, East–West, pop music, rock, Eurovision, musical cultural identity, Zdob și Zdub, O-Zone.

Muzica din Republica Moldova reprezintă un palimpsest cultural rezultat din interacțiunea dintre tradițiile folclorice și influențele internaționale, trecute prin amprenta istorică post-sovietică. După destrămarea URSS în 1991, liberalizarea culturală a deschis scena muzicală către multiple curente stilistice – de la jazz și rock, până la pop, hip-hop și electronic fusion – favorizând apariția unei identități sonore plurale: Zona de libertate creativă comparabilă cu alte tranziții post-socialiste din Europa Centrală și de Est reflecta atât tendințele vestice, cât și influențele persistente din spațiul ex-sovietic.

În sensul teoriei hibridității culturale, spațiul cultural moldovenesc post-sovietic funcționează ca un „teritoriu de frontieră” în care tradiția și modernitatea, localul și globalul, Estul și Vestul se negociază constant.

Perioada sovietică a impus o politică culturală de control și uniformizare, în care muzica era supusă cenzurii ideologice, iar accesul la repertoriul occidental era strict limitat. Totuși, infrastructura culturală construită atunci – festivaluri oficiale, case de cultură, orchestre – a supraviețuit și după 1991, constituind baza pentru dezvoltarea ulterioară.

În perioada RSSM, producția muzicală era subordonată ideologiei oficiale, fiind orientată către repertoriul aprobat și controlat de instituțiile statului. Chiar și formațiile cu tendințe rock sau jazz operau în registre stilistice filtrate de cenzură.

Anii '80 – Subcultura muzicală în RSS Moldovenească se configura ca un spațiu al rezistenței simbolice.

Rockul era marginalizat de sistemul sovietic, dar a găsit viață în underground-ul cultural — în spații semi-oficiale, dar monitorizate. Formații precum *Stupeni* (ulterior *Modest*) sau *O'Chad* gravitează în acest spațiu marginal, în ciuda condițiilor tehnice modeste și a controlului ideologic. Așa cum evidențiază S. Radu, în acea perioadă „rockul chișinăuan funcționa în limite pe care pragmatismul le definea, nu ideologia”¹.

Subcultura nu protestează prin discurs, ci prin ritualuri, adoptând cotidianul ca formă de subversiune. Din perspectiva studiilor globale despre cultura juvenilă sub socialism, asemenea forme muzicale au funcționat ca forme de rezistență: „Subculturile rezistă prin ritualuri, adică în mod simbolic, prin apropierea și redefinirea creativă a sensurilor hegemonice”². În Estul Europei, tinerii consumau elemente occidentale ca muzică, modă și estetică, acestea exprimând o „criză în problema modernității” în mijlocul eforturilor de re-modernizare impuse de partid.

Subcultura rock din Moldova anilor '80–'90, crescută în clandestinitate în perioada sovietică, a supraviețuit tranziției și a produs formații experimentale precum *Modest*, *O'Chad* sau *Cuibul*. Aceste grupuri au funcționat nu doar ca spații de inovație sonoră, ci și ca zone de rezistență culturală și experiment estetic, menținând spiritul critic față de mainstream și aducând influențe indie, jazz-fusion și post-rock în peisajul moldovenesc.

După 1990, scena rock a cunoscut o evoluție semnificativă, fiind susținută de cluburi precum *Cuibul*, *Black Elephant* sau *Yellow Submarine*.

Acest cadru a generat două consecințe importante după 1990:

- Structuri instituționale persistente – festivaluri și orchestre formate în epoca sovietică continuă să funcționeze, oferind infrastructură pentru noile direcții muzicale.
- Rezistențe estetice – preferința pentru formule orchestrale și limbaj tradițional rămâne puternică în rândul unor segmente de public și artiști.

Aceste continuități evidențiază o memorie culturală latentă, care coabitează cu noile tendințe. Ruptura majoră a venit odată cu liberalizarea canalelor media și cu accesul la industria muzicală occidentală, schimbând radical orizontul de așteptare al tinerilor muzicieni.

După 1991, scena muzicală moldovenească a devenit un spațiu de convergență Est–Vest, în care artiștii navighează între două universuri culturale:

Orientarea spre Est, manifestată prin menținerea legăturilor cu piața rusă și cu rețelele de distribuție și promovare formate în spațiul ex-sovietic, precum și adoptarea unor formate pop/rock de succes în spațiul post-sovietic.

Orientarea spre Vest, accelerată prin participarea la competiții internaționale (mai cu seamă, la Eurovision), în colaborări cu case de discuri din România, cele europene și în adoptarea standardelor de producție occidentale.

Această dublă orientare a generat o identitate muzicală „bifocală”, și reflectă hibriditatea identitară muzicală a Republicii Moldova, capabilă să comunice simultan cu două publicuri cultural diferite, dar și riscul unei fracturări între segmentul „tradițional” și cel „cosmopolit” al industriei muzicale.

În aceeași perioadă, contextul est-european a favorizat contactul cu tendințele occidentale, anterior cenzurate, iar muzica din Republica Moldova a intrat într-o perioadă de tranziție, în care artiștii au putut explora forme de expresie anterior interzise sau marginalizate.

¹ S. Radu, *Rockul în RSS Moldovenească*, Chișinău: Ed. Arc, 2018, pp. 45-47.

² Petrică Mogoș & Pauwke Berkens, *Navigating the Margins between Consent and Dissent: Mechanisms of Creative Control and Rock Music in Late Socialist Romania, East European Politics and Societies and Cultures*, vol. 32, nr. 1, februarie 2018, p. 57.

Perioada de tranziție post-URSS a generat noi deschideri creative, susținută de apariția festivalurilor internaționale și de contactele artistice cu spațiul european. Festivalurile au jucat un rol esențial în articularea unei identități muzicale post-sovietice. Festivaluri tradiționale precum „Mărțișor” (înființat în 1966) au continuat, alături de inițiative noi: „Invită Maria Bieșu” (1990), „Zilele Muzicii Noi” (1991), Ethno-Jazz Festival (2002), Jazz'n Chișinău (2012) sau „DescOperă” (2016). S-au dezvoltat și festivalurile de muzică electronică și alternativă – Electro Techno, Fosfor, Electro Sun, In Da Wood – reflectând diversitatea noilor scene muzicale. Aceste spații au funcționat ca laboratoare interculturale, în care artiști locali și internaționali au putut testa fuziuni stilistice și au construit rețele profesionale transfrontaliere.

Intrarea Republicii Moldova în Concursul *Eurovision* (2005) a oferit o scenă de validare și expunere internațională. Trupa Zdob și Zdub, cu piesa *Boonika Bate Doba*, a obținut locul 6 la debut, introducând un model distinctiv de muzică ethno-pop adaptat consumului european, păstrând elemente ale folclorului local, stilizat.

Participările ulterioare au consolidat o identitate muzicală recunoscută în Europa bazată pe elemente ethno recognoscibile, integrate în formate pop contemporane. Această strategie a funcționat ca o formă de fuziune, sincronizând scena locală cu tendințele europene fără a dilua specificul național. *Eurovision* a funcționat ca o platformă strategică de imagine, punând în circulație o varietate de stiluri: pop clasic (Natalia Barbu, 2007), folk-ethno (DoReDoS, 2018), balade dance (Natalia Gordienko, 2021), fuziuni orchestrale (Frații Advahov & Zdob și Zdub, 2022). În cele 19 participări (2005–2024), Moldova s-a calificat de 12 ori în finală și a obținut cinci clasări în top 10, incluzând locul al treilea cu *Hey, Mamma!* al formației SunStroke Project în 2017. Potrivit L. Popescu, „*Eurovision* a funcționat pentru Moldova nu doar ca o vitrină muzicală, ci și ca un exercițiu de diplomatie culturală, oferind ocazia de a proiecta o imagine a diversității și creativității într-un spațiu european”³.

Fondată în 1994, trupa Zdob și Zdub au rămas emblematici prin cele trei calificări în decenii diferite (2005, 2011, 2022). Formația a reușit să îmbine rockul alternativ cu motivele folclorice moldovenești, introducând instrumente tradiționale și structuri ritmice specifice (hora, sârba, doina) în formule rock și punk. Succesul lor atât în spațiul ex-sovietic, cât și în Vest se explică prin versatilitatea lingvistică și capacitatea de a genera un „produs” cultural dublu-codificat. Trupa a reușit să pătrundă atât pe piața moldovenească, cât și pe cea rusă, adaptându-și repertoriul bilingv piața locală, cea rusă, dar și europeană, concertând în peste 20 de țări și deschizând spectacole pentru *Red Hot Chili Peppers*, *Korn* sau *Linkin Park*. Albușele lor, de la „Hardcore Moldovenesc” (1996) la „Bestiarium” (2019), reflectă o identitate muzicală distinctă.

Intrarea în noul mileniu a găsit scena muzicală moldovenească într-o stare de eferescență și diversificare. Pe de o parte, artiștii formați în anii '90 au continuat să inoveze; pe de altă parte, a apărut o generație de creatori cu un interes și orientare spre piața internațională.

La începutul anilor 2000, scena pop a fost marcată de fenomenul O-Zone. Formată din Dan Bălan, Radu Sîrbu și Arsenie Todiraș, trupa a trecut rapid de la un band local („Dar, Unde Ești...”) la consacrarea internațională. „Dragostea din tei” (2003), piesă care a ocupat locul 1 în 27 de țări, cu peste 12 milioane de discuri vândute, fără a renunța complet la specificul lingvistic. După destrămarea grupului în 2005, membrii au urmat cariere solo, Dan Bălan devenind primul artist moldovean nominalizat la Premiile Grammy pentru co-producția

³ L. Popescu, *Eurovision și geopolitica pop-ului est-european*, in: Revista de Studii Culturale, nr. 2, 2021, p. 105.

hitului „Live Your Life” (T.I. feat. Rihanna). Astfel, Formația O-Zone, pe de altă parte, a ilustrat capacitatea de adaptare la formatele pop globale, păstrând totodată un strat de „exotism” lingvistic și melodic, ceea ce le-a permis să penetreze piețe occidentale saturate.

În același timp, trupa *Zdob și Zdub* și-a consolidat poziția de ambasador muzical al Republicii Moldova. Albume precum *Agroromantica* (2001) și *Basta Mafia!* (2012) au combinat rock-ul cu elemente de hip-hop, folclor și world music, consolidând o identitate muzicală hibridă și recunoscutibilă.

Ultimul deceniu (2010–2020) a adus o consolidare a genurilor electronice, metal și hip-hop, dar și afirmarea diasporei muzicale moldovenești. Proiecte precum Carla’s Dreams (trap, pop, electro), Irina Rimes (pop narrative, ethno, chanson), Andrew Rayel (trance) sau Infected Rain (metalcore, nu metal) au reușit să se afirme pe scene internaționale, de la festivaluri europene la turnee mondiale. După cum observă M. Căpățînă, „arta muzicală a diasporei moldovenești nu este o simplă prelungire a scenei interne, ci o reconfigurare a identității, adaptată exigențelor și limbajelor industriei globale”⁴. Aceste proiecte au continuat tendința de a combina rădăcinile culturale cu influențele globale, contribuind la o identitate muzicală moldovenească modernă.

Muzica moldovenească în actualitate se confruntă cu două provocări majore:

- Menținerea relevanței internaționale într-un context global extrem de competitiv.
- Conservarea și adaptarea patrimoniului folcloric în forme care să rezoneze cu publicul tânăr.

Scena actuală indică o direcție de hibridizare accelerată, unde frontierele dintre genuri sunt tot mai permeabile.

În concluzie, fenomenele sonore locale sunt rezultatul unei istorii complexe, unde stratificările folclorice, moștenirea sovietică și influențele occidentale s-au intersectat și au produs o scenă muzicală diversă și fluidă.

Evoluția muzicii în Republica Moldova din ultimele patru decenii s-a produs în contextul tranziției de la o cultură artistică sovietică centralizată la un spațiu cultural deschis influențelor globale, proces în care tradiția și modernitatea nu se exclud ci se potențează reciproc. De la formațiile rock marginale din anii ’80 la hiturile globale ale anilor 2000 și la proiectele transnaționale ale ultimului deceniu, muzica moldovenească și-a construit un profil distinct pe scena europeană.

Scena muzicală moldovenească actuală este rezultatul unei sinteze complexe între patrimoniul local și tendințele internaționale, având o identitate flexibilă, capabilă să rezoneze atât în context regional, cât și global.

Acest proces nu a fost lipsit de tensiuni între moștenirea sovietică, aspirația europeană și realitățile economice interne. Cu toate acestea, artiștii moldoveni au demonstrat capacitatea de a transforma aceste constrângeri în surse de creativitate și inovare.

⁴ M. Căpățînă, *Tradiție și modernitate în muzica moldovenească post-1990*, Chișinău: Cartier, 2020, p. 62.